

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

SCUOLA DI AGRARIA

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE

Classe L - 25

MATERIA DI TESI: BIOLOGIA VEGETALE

**“VARIABILITÀ DELLA COMPOSIZIONE
CHIMICA DELL’OLIO ESSENZIALE IN CLONI
DIVERSI DI *ROSMARINUS OFFICINALIS*”**

Relatore:

Dott. PIERO BRUSCHI

Correlatore:

Dott. MARCO MICHELOZZI

Candidato: AUGUSTO RISALITI

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

1. INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO

- 1.1 Introduzione
- 1.2 Scopo del lavoro

2. *ROSMARINUS OFFICINALIS*

3. OLI ESSENZIALI

- 3.1 Generalità
- 3.2 Cenni storici
- 3.3 Metodi di estrazione
 - 3.3.1 Metodi meccanici
 - 3.3.2 Metodi fisici
 - 3.3.3 Metodi chimici

4. TERPENI

- 4.1 Monoterpeni
- 4.2 Sesquiterpeni
- 4.3 Diterpeni
- 4.4 Triterpeni
- 4.5 Tetraterpeni e politerpeni
- 4.6 Immagazzinamento e biosintesi

5. GASCROMATOLOGRAFIA E SPETTROMETRIA DI MASSA

- 5.1 Gascromatografia
- 5.2 Spettrometria di massa

6. MATERIALI E METODI

- 6.1 Materiale vegetale

- 6.2 Preparazione campioni analisi GC/MS
- 6.3 Analisi componente terpenica
- 6.4 Distillazione di *Rosmarinus officinalis*
- 6.5 Analisi componente terpenica oli essenziali

7. RISULTATI E DISCUSSIONE

- 7.1 Risultati
- 7.2 Discussione

8. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

1. INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO

1.1 Introduzione

Le piante sono organismi ancorati al substrato, incapaci di muoversi. In quanto tali esse devono continuamente adattarsi all'evolversi delle condizioni ambientali per poter far fronte a qualunque tipo di stress, biotico e abiotico. Questa plasticità è possibile grazie alla capacità di percepire, trasdurre e integrare i molteplici segnali provenienti dall'ambiente circostante, che consentono di sincronizzare la loro crescita con i cambiamenti stagionali, di minimizzare gli effetti delle perturbazioni ambientali e di rispondere agli attacchi patogeni. In questo contesto, i metaboliti secondari rappresentano la più vasta classe di composti identificata nelle piante superiori che svolgono un'azione importante per la sopravvivenza.

Si tratta di piccole molecole organiche che non sono indispensabili per la vita e lo sviluppo dell'organismo, ma conferiscono un importante vantaggio selettivo. La loro funzione biologica è molto varia: dalla regolazione della fotosintesi e del trasporto elettronico, alla regolazione della crescita (G. Basset et al., 2015), hanno un ruolo nell'attrazione degli impollinatori e come deterrenti alimentari, alcuni risultano infatti tossici nei confronti degli erbivori (C. I. Keeling et al., 2006). Ruolo fondamentale dei terpeni è inoltre quello di difendere la pianta contro i patogeni. Grazie alla loro attività antibatterica e antifungina, sono i composti principali utilizzati dai vegetali contro funghi, batteri e virus (H. Zengin et al., 2014).

In base alla via metabolica da cui derivano e alla loro natura chimica, possono essere composti volatili o non volatili e questo influenza il loro ruolo. Esistono tre classi di metaboliti secondari: terpeni, composti fenolici e alcaloidi. Ogni pianta produce quantità diverse di ciascuna classe di metaboliti costituendo una miscela che risulta essere caratteristica di ogni singola specie.

Dal punto di vista di utilizzazione, l'interesse crescente nello studio degli oli essenziali abbraccia l'intento di sviluppare prodotti fitoiatrici, utilizzando principi attivi già naturalmente prodotti dalle piante, meno tossici e meno inquinanti rispetto ai prodotti di sintesi.

Oltre a questo, sappiamo come queste essenze siano utilizzate come prodotti fitoterapeutici, cosmetici e ad uso alimentare; grazie proprio a caratteristiche chimiche di notevole pregio.

Figura 1. Schema suddivisione percentuali metaboliti secondari

1.2 Scopo del lavoro

Gli obiettivi del presente lavoro sono:

- **Determinazione del profilo terpenico in campioni di tessuto fogliare prelevati da cinque cloni di *Rosmarinus officinalis***

- **analisi della composizione dell'olio essenziale di rametti di due cloni di *Rosmarinus officinalis*;**

- **caratterizzazione chemiotipi di interesse commerciale.**

2. ROSMARINUS OFFICINALIS

Il rosmarino (*Rosmarinus officinalis* L. o *Salvia rosmarinus* Schleid.) è una pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiaceae.

Il nome deriva dal latino *ros* "rugiada" e *maris* "del mare" (Pintore et al., 2002) (Begum et al., 2013). Originario dell'Europa, Asia e Africa, è ora spontaneo nell'area mediterranea. Cresce tra 0 e 1000 m s.l.m., specie pioniera su substrati rocciosi posti in zone molto soleggiate ed esposte al vento, anche quello salmastro. Pianta arbustiva sempreverde che raggiunge altezze di 50 – 300 cm, ha radici profonde, e fusti legnosi di colore marrone chiaro, molto ramificati. Vive bene in tutti i tipi di terreno che siano permeabili, leggeri e ben drenati prediligendo quelli calcarei; teme i ristagni d'acqua ed il freddo eccessivo. È resistente alla siccità, anche se condizioni severe di stress idrico producono accartocciamento fogliare ed infine, filloptosi. Le foglie, tipiche delle specie appartenenti al tipo "sclerofilla mediterranea", sono persistenti e coriacee, lunghe 2 – 3 cm e larghe 1 – 3 mm, sessili, opposte, lineari-lanceolate, revolute sul bordo (con margini che si piegano verso il basso) e ricche di ghiandole oleifere; la pagina superiore è di colore verde scuro mentre quella inferiore, più chiara, presenta tomentosità (Pintore et al., 2002) (Begum et al., 2013). Nella regione dell'ascella fogliare si sviluppano fiori ermafroditi, sessili e piccoli, con corolla di colore azzurro o violetto chiaro a seconda delle specie, più raramente bianco o rosa; essa è formata da 5 petali saldati alla base a formare un piccolo tubo, nella parte apicale riconosciamo due labbra, quello superiore bilobato e quello inferiore trilobato (Arnold et al., 1997).

La fioritura in climi temperati possiamo ricondurla nel periodo primaverile-estivo, in regimi più miti come quelli tipici del mezzogiorno italiano si può estendere per quasi tutto l'arco dell'anno. L'impollinazione è entomofila, mediata dagli insetti pronubi, fra i principali l'ape domestica, che ne raccoglie il polline e l'abbondante nettare, da cui si ricava un ottimo miele. I frutti sono tetracheni cioè composti da 4 acheni, frutti secchi indeiscenti, oblunghi e lisci di colore bruno (CAI sezione di Napoli) (Acta Plantarum) (Pintore et al., 2002) (Begum et al., 2013).

Figura 2 Tavoleta botanica *Rosmarinus officinalis*

3. OLI ESSENZIALI

3.1 Generalità

Gli oli essenziali, o oli eterei, sono prodotti ottenuti per estrazione a partire da materiale organico vegetale. Normalmente l'attività cellulare che porta alla formazione degli oli essenziali risulta molto intensa nella pianta durante tutto il periodo della fase vegetativa. Da un punto di vista istologico, vengono prodotti ed accumulati in particolari strutture cellulari e/o tissutali fino all'antesi. Tale periodo, per le piante aromatiche, solitamente coincide con il tempo balsamico, cioè il momento durante il quale la pianta contiene i propri principi attivi nella massima concentrazione e nel miglior rapporto quali-quantitativo, di conseguenza, il momento più indicato per la raccolta. In seguito, con il passaggio alla fase riproduttiva, i ritmi di sintesi dei composti rallentano e subentra uno stadio dove la pianta trasloca i prodotti già formati negli organi vegetali preposti all'accumulo (frutti, corteccia, radici, rizomi). Da un punto di vista citologico gli oli vengono creati e compartimentalizzati all'interno di alcune cellule ad essenza, le quali costituiscono organi secretori della pianta, cioè strumenti in grado di comunicare chimicamente con l'ambiente esterno. Questo particolare dialogo avviene principalmente in due modi: abbiamo strutture vegetali a rilascio esocrino (tricomi, ghiandole) che svolgono azione allelopatica o di richiamo; e sostanze appartenenti al sistema endocrino, spesso accumulate in spazi intercellulari e tasche resinifere che svolgono azione coagulante in caso di ferite e antipatogena. (C. Ferrari unife) (Treccani oli essenziali).

3.2 Cenni storici

L'utilizzo di oli, unguenti e altri estratti delle piante lo possiamo ritrovare già nelle più remote civiltà umane, dai primi dati utili cioè risalenti alla nascita della scrittura, scoperta che ha sancito il passaggio da preistoria a storia. Raffigurazioni sui papiri del 4500 a.C. appartenenti all'antica civiltà egizia narrano dell'uso di balsami, oli profumati, cortecce e resine. Questo popolo aveva dedicato anche una divinità al profumo e la cura personale, Nefertem. È doveroso dire che solo certi ceti sociali potevano permettersi l'uso di tali sostanze, infatti come metodo estrattivo era conosciuto unicamente quello della spremitura, la quale richiede quantità enormi di materiale vegetale con scarso ricavo di olio; tuttavia esisteva una cultura vasta sia sulle piante che sulle estrazioni delle stesse tanto che i sacerdoti egizi sono considerati i primi profumieri al mondo. Il principale impiego di questi pregiati prodotti era per cerimonie e rituali, basti pensare al processo di mummificazione, ma trovavano utilizzo anche nella medicina e in ambito culinario (A.Letten per Lushitalia).

Un punto cruciale per la storia degli oli profumati è sancito dall'avvento dei primi alambicchi, rudimentali distillatori che non usavano la corrente di vapore come mezzo estrattivo, anzi il gas veniva liberato nell'aria, ma semplicemente veniva raccolto quel fluido aromatico che rimaneva nel recipiente, oggi acqua di scarto. Passando dalle

innumerevoli civiltà, come quella persiana, cinese, indiana, azteca, romana, greca e tante altre; arriviamo all'epoca medioevale dove le conoscenze tramandate dai popoli antichi furono preservate nei monasteri. Contemporaneamente nel Medio Oriente il medico-alchimista arabo Avicenna perfezionò un distillatore rudimentale proveniente dal popolo Egizio. Da questo momento i crociati portarono in Europa questa tecnica e con l'avvento del Rinascimento, nacquero illustri erboristi, ancora oggi citati. Il XIX e XX secolo videro lo sviluppo della chimica che, se da una parte confermava le proprietà e le virtù degli oli essenziali, dall'altra portava all'abbandono della tradizione per introdurre le molecole di sintesi.

Ai giorni nostri lo studio degli oli essenziali sta tornando di interesse popolare, dovuto anche ad un uso massiccio e sproporzionato dei composti sintetici degli ultimi decenni. Vediamo riscoprire medicine naturali e soluzioni sempre più biologiche, che danno modo di creare scuole e corsi su questa scienza che abbraccia più discipline (F.Scalmana per Albrigi in herba).

Figura 3 Rappresentazione egizia del culto dell'igiene

3.3 Metodi di estrazione

Gli oli essenziali hanno una composizione complessa e variabile, data da numerosi costituenti, il loro aroma è il risultato della combinazione di quest'ultimi. Pertanto, è importante mantenere la proporzione naturale dei componenti durante il processo di estrazione. Conosciamo diversi metodi per separare tali sostanze dai vari materiali vegetali, e l'estratto cambia di composizione a seconda del metodo utilizzato (Anitescu et al., 1997) (Cassel et al., 2009).

Esistono metodi di estrazione meccanici, fisici, chimici.

3.3.1 Metodi meccanici

Rappresentano il processo più antico cioè la spremitura a freddo, ancora valida per quel materiale che presenta le ghiandole oleifere nella buccia e nelle cuticole, è oggi utilizzata quasi esclusivamente per gli agrumi. Tale tipo di estrazione provoca la

produzione di un'emulsione acquosa che viene successivamente centrifugata per separare, grazie al differente peso specifico, l'olio dall'acqua (Bousbia et al., 2009). Possiamo operare sulle scorze con il metodo della sfumatura, oppure sui frutti interi, con il metodo della pelatura.

- Sfumatura. I frutti, tagliati in due e privati della polpa, vengono più volte piegati e pressati a mano, su di una spugna naturale (spugnatura). La spugna così impregnata viene strizzata e l'essenza lasciata decantare in un contenitore di coccio. Con il succedersi della tecnologia, si utilizzarono presse di legno e meccaniche sempre più efficienti, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove il processo è stato meccanizzato.
- Pelatura. L'olio si estrae sempre meccanicamente con macchine dette pelatrici, queste “raspano” l'esterno del frutto, in corrente d'acqua, ottenendo un'emulsione, essa viene convogliata in una centrifuga, che separa l'essenza dall'acqua (Arnoudou et al.,1991) (Dugo e Di Giacomo et al.,2002).

La denominazione di origine protetta “Bergamotto di Reggio Calabria – Olioessenziale” è riservata esclusivamente all'olio essenziale estratto con il metodo “cold-pressed” dal frutto.

3.3.2 Metodi fisici

Il metodo di estrazione certamente più utilizzato è di approccio fisico e prende il nome di distillazione.

Il processo può durare da 1 a 10 h, la quantità di olio prodotta dipende dalla: durata del tempo di distillazione, temperatura, pressione e tipo di materiale vegetale (Naves et al.,1974).

Nella distillazione, quando si riscalda una miscela di due o più sostanze non miscibili, le relative tensioni di vapore non subiscono alcuna variazione e, finché esse non si stratificano, la temperatura di ebollizione della miscela rimane inferiore a quella del componente più bassobollente. In particolare, se uno dei due liquidi è l'acqua, si realizza un'operazione chiamata distillazione in corrente di vapore (M.Valussiet al.,2005).

Si utilizza un alambicco, formato da una caldaia in cui viene posta l'acqua per la generazione di vapore, e nella parte superiore da un cestello forato contenente la droga, di fondamentale importanza è che il materiale da distillare non entri in contatto con l'acqua. L'apparecchio è chiuso ermeticamente, e collegato, mediante un raccordo, con un refrigerante per la condensazione dei vapori.

L'acqua riscaldata evapora, attraversa la droga e si trascina i principi attivi volatili, si forma quindi un vapore che è formato dalla miscela di o.e. e acqua; a questo punto attraversa il refrigeratore, condensa ed infine viene raccolto in un recipiente noto come “bottiglia fiorentina”, dove l'o.e. si separa dall'acqua per differente peso specifico (Dugo and Di Giacomo et al.,2002).

Figura 4 Schema di distillatore in corrente di vapore

3.3.3 Metodi chimici

Il metodo di estrazione, con solventi chimici, viene comunemente utilizzato per estrarre o.e. termolabili, infatti questo metodo riduce il rischio di variazione di composizione delle sostanze usando temperature decisamente più basse.

- Estrazione con solvente. Per estrarre o.e. si utilizzano solventi, che dissolvono la matrice vegetale, come alcool, esano, etanolo, metanolo, etere di petrolio ed altri ancora, questi devono essere bassobollenti, immiscibili in acqua, inodori, non reagire con i componenti dell'o.e. e magari essere poco costosi. Dopo l'estrazione la miscela liquida (o.e. più altri composti) viene filtrata e se doveroso distillata. L'estrazione con il solvente è economica e relativamente veloce ed oltretutto, poiché le velocità di diffusione sono influenzate dalla temperatura, è possibile ridurre i tempi del processo aumentandola. L'inconveniente principale di questa pratica è che l'estrazione conterrà una piccola quantità di solvente come residuo, quindi solitamente non viene destinata all'uso alimentare.
- Enfleurage. Questo metodo tradizionale di estrazione, ormai poco usato, è il metodo usato per estrarre gli oli essenziali dai petali e dalle parti molto tenere delle piante (viola, rosa, gelsomino). Consiste nel collocare i fiori, subito dopo la

raccolta, su lastre di vetro ricoperte da uno strato di grassi di animali (maiale, bue) purificati. I fiori vengono sostituiti ogni 24 - 72 ore, dopo molte sostituzioni il grasso risulta saturo di essenza, quindi viene disciolto con un solvente. A fine trattamento è possibile attribuire il cosiddetto valore fiorale, cioè il numero delle sostituzioni dei fiori sul grasso. Questo processo, molto costoso, viene usato in alta profumeria e con l'aumentare del valore fiorale cresce il costo dell'essenza (M. Melegari estrazione degli o.e.).

- SFE Supercritical Fluids Extraction. L'estrazione con fluidi supercritici rappresenta l'ultima frontiera nel campo delle estrazioni. Quando un gas viene portato a particolari e specifiche condizioni di temperatura e pressione, superiori alla pressione e alla temperatura definite "critiche", esso assume caratteristiche fisiche particolari, ed è denominato "fluido supercritico". Un fluido supercritico ha le caratteristiche sia di un gas che di un liquido. Ha una densità simile ad un liquido, ed agisce come un solvente liquido, ma nel contempo diffonde come un gas, dato che la sua viscosità è estremamente bassa. Un fluido in questo stato ha proprietà di notevole interesse nell'ambito del frazionamento, separazione ed estrazione nelle miscele di sostanze complesse. Benché in teoria siano molti i fluidi supercritici impiegabili, l'anidride carbonica (CO₂) è la sostanza di gran lunga più utilizzata in questi processi di estrazione; questo perché è priva di tossicità, inerte, non infiammabile, poco costosa e di basso impatto ambientale. Oltre a tutto questo l'anidride carbonica ha una temperatura critica di 31 °C, ciò vuol dire poter lavorare a temperatura ambiente, aspetto da non trascurare e sottovalutare quando abbiamo bisogno di lavorare con sostanze che si depauperano a temperature troppo alte (Modey et al., 1996) (Khajeh et al., 2005). L'estrattore SFE consiste in un contenitore, a tenuta stagna, in cui è posta la matrice da estrarre. Con un sistema di valvole, è fatto scorrere il fluido supercritico ad una velocità predeterminata, e la miscela che esce è raccolta in un altro contenitore sotto pressione. Dopo l'estrazione la pressione di esercizio viene abbassata e la CO₂ perde così la sua forza solvente rilasciando le sostanze solute, che risultano disponibili allo stato puro e in forma concentrata. Gli estratti con CO₂ sono microbiologicamente stabili, non necessitano di conservazione e sono per natura praticamente sterili. A differenza dei procedimenti convenzionali, la selettività dell'estrazione è mirata, andando a variare la pressione e la temperatura. In definitiva è ottenibile, dallo stesso materiale vegetale, varie frazioni con diversa composizione. La complessità del procedimento e la tecnologia dell'impianto estrattivo hanno impedito un abbattimento dei costi, questo ha limitato la diffusione di tale processo.

4. TERPENI

I terpeni sono la classe più variegata di metaboliti secondari dal punto di vista strutturale e funzionale. Tutti i metaboliti secondari sono così definiti non tanto per la loro minore importanza, quanto per il fatto che non sono indispensabili per la vita della pianta anche se essenziali per la sua sopravvivenza. I terpeni consistono in unità

ripetute di isoprene, motivo per cui sono chiamati anche isoprenoidi, sebbene l'isoprene non sia esso stesso il precursore di questa famiglia di metaboliti. Le unità di isoprene sono unite tra loro da un legame testa- testa o testa-coda. Il vero precursore dei terpeni è l'isopentenil pirofosfato (IPP) e in base al numero di ripetizioni di questa unità con 5 atomi di carbonio, i terpeni sono classificati in monoterpeni, sesquiterpeni, diterpeni, triterpeni, tetraterpeni e politerpeni.

Figura 5. Isoprene

4.1 Monoterpeni

I monoterpeni derivano dalla condensazione testa-coda di una molecola di isopentenil pirofosfato (IPP) con il suo isomero, il dimetilallil pirofosfato (DMAPP), reazione catalizzata dall'enzima preniltrasferasi che porta alla formazione di geranyl pirofosfato (GPP). Il GPP è una molecola con 10 atomi di carbonio e sembra essere il precursore di tutti i monoterpeni. Attraverso una serie di reazioni catalizzate da ciclasi, il GPP subisce trasformazioni chimiche che portano alla formazione delle diverse molecole.

Figura 6. Geranyl pirofosfato

4.2 Sesquiterpeni

Sono una classe di terpeni con struttura a 15 atomi di carbonio. Il precursore dei sesquiterpeni è il farnesil pirofosfato (FPP) che si forma per condensazione di una molecola di IPP con una di GPP, reazione catalizzata dall'enzima farnesil pirofosfato sintasi. Se paragonati ai monoterpeni, i sesquiterpeni sono molecole più complesse e molto più numerose; grazie alla presenza di un gran numero di doppi legami e alla catena carboniosa più lunga, si ha più possibilità di ciclizzazione mediante le quali hanno origine molteplici molecole. I sesquiterpeni hanno importanza come deterrenti alimentari contro gli attacchi di insetti e per l'uomo sono molecole importanti per le loro proprietà aromatiche, le erbe che li producono vengono infatti utilizzate per la preparazione di liquori e bevande ([Bhaskaran et al., 2010](#)).

Figura 7. Farnesil pirofosfato

4.3 Diterpeni

I diterpeni hanno origine dalla condensazione di una molecola di FPP con una di IPP che porta alla formazione di geranylgeranyl pirofosfato, una molecola a 20 atomi di carbonio. Sono una classe di terpeni molto importante sia nel mondo vegetale che per l'uomo. Ormoni vegetali quali le giberelline sono diterpeni, o ancora le fitoalessine composti antimicrobici che esplicano la loro azione quando la pianta è minacciata da patogeni (Peltier et al., 2006).

Figura 8. Geranylgeranyl pirofosfato

4.4 Triterpeni

Dall'unione di due molecole di FPP si ottiene lo squalene, a 30 atomi di carbonio. Lo squalene è il precursore di tutti i triterpeni. Classe di terpeni che comprende le saponine, molecole ad azione fungicida, infatti grazie alla reazione di queste con steroli presenti nelle membrane delle ife dei funghi, abbiamo la rottura di quest'ultime e la conseguente morte del fungo (Kritchevsky et al., 2005).

Figura 9. Squalene

4.5 Tetraterpeni e Politerpeni

Il precursore dei tetraterpeni è il fitoene, molecola a 40 atomi di C ottenuto dalla condensazione di due molecole di GGPP. Una volta ottenuto il fitoene si arriva ai tetraterpeni mediante ciclizzazioni consecutive. Della classe dei tetraterpeni fanno parte i carotenoidi, tra cui il Beta Carotene, pigmenti vegetali precursori delle vitamine del gruppo A. I carotenoidi sono molecole importanti in quanto hanno una forte azione antiossidante e sono molecole chiave nella cattura della luce a favore della fotosintesi. Un'altra classe di tetraterpeni sono le xantine, tra cui la zeaxantina e la violaxantina, importanti molecole antiossidanti e con un importante ruolo nella colorazione di fiori e frutti implicato nell'attrazione degli impollinatori. L'unione di n unità isopreniche dà origine all'ultima classe di terpeni, i politerpeni. Di questa classe fa parte la gomma, idrocarburo lineare con peso molecolare di milioni di dalton, utilizzata come sappiamo in moltissimi campi.

Figura 10. Fitoene

4.6 Immagazzinamento e biosintesi

La produzione di una grande quantità di terpeni comporta anche il bisogno di immagazzinare tali molecole in spazi ben precisi, vengono quindi compartimentalizzate nei vacuoli con lo scopo di evitare l'autointossicazione. Parte di questi composti possono essere sintetizzati ed emessi immediatamente nell'ambiente.

Le macrostrutture deputate alla conservazione delle molecole terpeniche sono diverse e variano in base alla specie vegetale che si prende in considerazione. Tricomi ghiandolari, dotti secretori presenti a livello fogliare, ghiandole epidermiche presenti nei fiori importanti per l'attrazione degli impollinatori, che producono ed emettono la componente terpenica del loro olio essenziale. I dotti resiniferi delle conifere producono e immagazzinano resina contenente composti di difesa (monoterpeni e diterpeni acidi). I triterpeni sono invece prodotti ed escreti da particolari strutture epidermiche e dai laticiferi (dotti che producono lattice), che sequestrano molecole presenti nell'ambiente e le metabolizzano, prevenendone la tossicità.

La maggior parte di queste strutture non fotosintetizza ed è per questo che si trovano sempre affiancate a cellule che gli forniscano il supporto necessario per quanto riguarda il rifornimento di carbonio ed energia, necessari per la sintesi di terpenoidi.

Un'altra peculiarità della produzione dei terpeni è che non tutti vengono prodotti nello stesso compartimento sub cellulare. In particolare, i sesquiterpeni, triterpeni e politerpeni sono prodotti a livello citoplasmatico mentre i monoterpeni, i diterpeni e alcuni chinoni sono sintetizzati nei plastidi. Due vie biochimiche distinte portano alla sintesi dei terpeni: la via dell'acido mevalonico (MEV) e la via del metileritritolo fosfato (MEP), la prima avviene nel citosol, la seconda nei plastidi.

5. GASCROMATOGRAFIA E SPETTROMETRIA DI MASSA

5.1 Gascromatografia

Con il termine gascromatografia si indicano un insieme di tecniche di separazione analitiche usate per analizzare sostanze volatili in una fase gassosa. Il processo si basa sulla ripartizione dei componenti di una miscela tra una fase stazionaria e una fase mobile, in funzione della diversa affinità di ogni composto della miscela con le due fasi (Skoog et al., 1992). La fase mobile è rappresentata da gas inerte, in genere elio, azoto o idrogeno; la fase stazionaria può essere invece liquida o solida: nel primo caso si parla di Gas-Liquid Chromatography (GLC), nel secondo caso di Gas-Solid Chromatography (GSC). Condizione indispensabile per operare un'analisi gascromatografica su una miscela, è che essa sia in grado di passare in fase vapore alla temperatura di lavoro. Durante la corsa lungo la colonna, i componenti della miscela vengono trascinati dalla fase mobile e in tale percorso avranno luogo specifiche interazioni chimiche con la fase stazionaria di modo che le molecole che compongono la miscela si separino tra loro. Nella gascromatografia dunque, la fase mobile non interagisce con le molecole dell'analita; la sua unica funzione è quella di trasportarlo lungo la colonna (Skoog et al., 1992).

Una tipica strumentazione gascromatografica è costituita da un iniettore, una colonna, un flusso controllato di Gas carrier, un forno, termostato per il controllo costante della temperatura di lavoro, un detector posto alla fine della corsa cromatografica e un sistema di integrazione dei dati.

Attraverso una micro-siringa calibrata, si preleva una minima quantità di miscela da analizzare, precedentemente preparata con solvente estraente (in genere il prelievo è di 1 μ L). Si inietta il prelievo nell'ugello di iniezione riscaldato del gas cromatografo. Il campione è immediatamente vaporizzato e trascinato dalla fase mobile inerte lungo la colonna capillare. La colonna è costituita da un tubo sottilissimo di diametro di 0.1 - 0.5 mm e lungo di norma 30 metri. Questa è collocata in una camera definita 'forno' la cui temperatura può essere variata in funzione della volatilità dei campioni da analizzare.

L'interno della colonna capillare è rivestito da una fase stazionaria a bassa polarità; generalmente si tratta un liquido alto bollente e molto viscoso che, quasi sempre, è un polimero non polare a base di silicio. Man mano che le molecole sono trascinate lungo la colonna dal gas inerte, queste stringono interazioni più o meno forti con la fase stazionaria, proseguendo la corsa con una velocità differente in base al loro punto di ebollizione e all'affinità con la fase stazionaria. I composti con alto punto di ebollizione e alta affinità con la colonna andranno più lentamente rispetto alle molecole molto volatili, non polari e con affinità molto bassa con la fase stazionaria. Il tempo che ciascun componente impiega ad attraversare la colonna è detto tempo di ritenzione.

I tempi di ritenzione (Retention time, RT) vanno da 1 a 40 minuti circa, a seconda della natura del campione e della colonna usata. In questo modo si ha una separazione in bande discrete dei componenti del campione che possono essere analizzati (Skoog et al., 1992).

Le colonne più comunemente utilizzate sono quelle capillari, con lunghezza variabile dai 15 ai 50 metri, arrotolate nel forno di termostatazione in serpentine del diametro di alcuni decimi di millimetri.

Le analisi gascromatografiche possono essere condotte a condizioni di temperatura e pressione controllate, ciò per velocizzare o rallentare la fuoriuscita dei componenti di una miscela. Man mano che le molecole fuoriescono dalla colonna GC, queste vengono inviate allo spettrometro di massa (MS).

Figura 11. Rappresentazione schematica di un gascromatografo

5.2 Spettrometria di massa

Lo spettrometro di massa consiste di una camera di ionizzazione elettronica, la sorgente ionica, in cui le molecole che arrivano dal GC attraversano un fascio di elettroni ad energia nota. Queste vengono destabilizzate e si frammentano in ioni più leggeri a seconda della loro struttura chimica. Alla fine della corsa, si ha un analizzatore di massa e un rivelatore ionico. Il primo separa gli ioni in base al rapporto massa/carica (m/z), mentre nel rivelatore ionico, in cui gli ioni vengono riconosciuti, amplifica il loro segnale e registra su un data system che converte le informazioni in uno spettro. Ogni molecola ha una frammentazione unica che la caratterizza rispetto a tutte le altre molecole come una vera e propria impronta digitale.

La tecnica della spettrometria di massa viene effettuata in condizioni di vuoto, in modo che si impedisca l'urto degli ioni con le molecole dei gas atmosferici che ne impedirebbero il riconoscimento. L'analisi al GC/MS fornisce dati di tipo sia qualitativo che quantitativo.

Per il riconoscimento qualitativo si sfrutta il confronto dei tempi di ritenzione ottenuti con l'analisi con i tempi di ritenzione di campioni noti (Grobet al., 1985), per questo è fondamentale avere degli standard puri su cui basare il confronto.

Per la lettura quantitativa dei dati si sfrutta il cromatogramma che viene elaborato dal data system dopo aver raccolto tutti gli spettri delle molecole contenute nel campione. Il cromatogramma non è altro che un grafico in cui sull'asse delle ascisse abbiamo il tempo di ritenzione e sull'asse delle ordinate abbiamo la concentrazione dell'analita. Il principio di base è che la dimensione di un picco sia direttamente proporzionale alla quantità di campione e quindi calcolabile mediante calcoli matematici di integrazione e geometrici dell'altezza e dell'area del picco (Grob et al., 1985). Quindi per una corretta analisi dei dati ottenuti mediante GC/MS e per l'identificazione qualitativa e quantitativa di una molecola a noi sconosciuta, dobbiamo avere a disposizione il tempo di ritenzione e lo spettro di massa.

Creando standard ad hoc che contengano miscele variabili delle sostanze ricercate a concentrazioni prefissate, potremo usare i dati derivanti dall'analisi di questi standard per identificare qualitativamente gli analiti incogniti nel campione. Successivamente, con una curva di taratura sui nostri standard, è possibile avere un riferimento per quantificare queste sostanze nella miscela complessiva.

6. MATERIALI E METODI

6.1. Materiale vegetale

Le piante di *Rosmarinus officinalis* sono state prelevate a Follonica, nell'azienda agricola CNR Santa Paolina, nella parcella sperimentale del Professore Marco Michelozzi; in numero di 34 su 5 differenti cloni: A B G H M raccolti in diverse aree della toscana.

Una volta concluso il lavoro in campo di reperimento del materiale, abbiamo stoccato i diversi cloni in cella frigorifera a 4°C, per limitare, quanto possibile, i processi metabolici e di respirazione cellulare che andrebbero a modificare in maniera significativa le quantità e le caratteristiche chimiche dei terpeni.

6.2. Preparazione campioni per analisi GC/MS

- **Preparazione.** Una volta preso il materiale dalla cella frigorifera, abbiamo tagliato da ciascuna porzione vegetale 0,5 g di tessuto fogliare. Per evitare dispersione di composti volatili, il materiale è stato messo integro all'interno di una vial da 20 mL a cui è stato subito aggiunto il solvente di estrazione a concentrazione nota, Eptano + Tridecano 20 ppm. Si è proceduto a pestare il materiale vegetale con delicatezza per favorire la rottura delle cellule e la fuoriuscita dei composti terpenici. Si è ripetuto il passaggio per tutte le piante da campionare.

- **Sonicazione.** Tutti i campioni così preparati sono stati sottoposti a 3 cicli di sonicazione di 10 minuti ciascuno per un totale di 30 minuti, con una temperatura dell'acqua media di 35°C. Lo strumento utilizzato è: ultrasonic cleaner 2200EP S3 di SOLTEC.
- **Macerazione.** I campioni sonicati sono stati messi a macerare 24h in agitatore a 35°C a velocità di 90 giri/min. Lo strumento utilizzato è: GerhardtType THO 5 di Gerhardt Bonn.
- **Centrifugazione e prelievo estratto.** Dopo 24h di macerazione i campioni sono stati messi in centrifuga per 10 minuti a 4000 giri/min. Per ogni campione si è prelevato il surnatante e lo si è inserito in vial da 2,5 mL con inserto riduttore da 250 µL. Si è ripetuto il passaggio per tutti i campioni. Lo strumento utilizzato è: Centrifuge 5810 R di Eppendorf.

6.3. Analisi della componente terpenica

Le analisi della componente terpenica sono state effettuate mediante GC/MS. L'estratto di ciascun campione è stato analizzato con un gascromatografo Agilent Technologies 7820 associato allo spettrometro di massa Agilent Technologies 5977. Come fase mobile su campioni liquidi viene utilizzato l'elio, quindi eseguendo una GLC (gas-liquidChromatography).

I cromatogrammi sono stati analizzati mediante l'ausilio di software Agilent, in particolare sono stati usati il MassHunter Qualitative e il MassHunter Quantitative versione B.06.00 con libreria NIST versione 2.2. I profili terpenici dei due cloni sono stati ottenuti confrontando i tempi di ritenzione e gli spettri di massa delle molecole rilevate dal MS con quelli rilevati per gli standard puri utilizzati a diverse concentrazioni (0,5 – 1 – 15 – 30 – 60 – 75 – 90 – 125 ppm). I tempi di ritenzione e gli spettri sono stati confrontati anche con quegli presenti nella banca dati NIST, ottenendo i profili terpenici dei due cloni.

6.4. Distillazione di *Rosmarinus officinalis*

Oltre a utilizzare un metodo di estrazione con solvente, quindi di tipo di chimico, abbiamo voluto estrarre gli o.e. di due cloni; per fare ciò la restante parte vegetale è stata distillata in un distillatore Estrattore per oli essenziali 12l PLUS di Alberighi in Herba. In particolare sono stati distillati rametti di rosmarino.

Il processo è stato fatto su una miscela di tutti i cloni del tipo H e del tipo A, e non pianta per pianta come nel precedente caso.

Abbiamo operato prelevando quantità uguali da ciascuna pianta, utilizzando sia la foglia che la parte legnosa fino ad un totale di 1200 g nel caso del clone H e 1700 g nel caso A. Posto il materiale all'interno della caldaia del distillatore, precedentemente riempita con dell'acqua microbiologicamente sterile, abbiamo iniziato a fornire calore.

Dopo circa 1 h e 30 min è stata spenta la piastra riscaldante, misurato il volume di olio essenziale (0.9 mL) e dell'idrolato (80 mL). In seguito abbiamo riciclato circa 2.5 L di acqua di distillazione per ciascun clone. Preventivamente, era stato preso da ciascuna pianta di rosmarino un segmento, fino ad arrivare al peso totale di 1 g. I segmenti sono stati posti in stufa a 105°C per 72 h in modo da garantire la completa evaporazione di acqua e ricavarne così il peso secco.

Abbiamo notato che la presenza di umidità nei due campioni era la stessa, quindi abbiamo potuto confrontare i dati provenienti dal distillatore tal quali, cioè senza bisogno di correzione dei valori.

6.5. Analisi componente terpenica oli essenziali

Per analizzare la componente terpenica degli oli essenziali del clone H e del clone A abbiamo diluito il distillato in rapporto 1:1000 in volume, iniettando 1 μ L di o.e. in 1mL di solvente (Eptano + Tridecano 20 ppm).

Successivamente abbiamo messo le vial in un agitatore: Agitatore Vortex Avanzato ZX3.

A questo punto sono state messe nel tray del gascromatografo, quindi analizzate dalla macchina. Una volta ottenuti i dati gli abbiamo elaborati con il programma MassHunter.

7. RISULTATI E DISCUSSIONE

7.1 Risultati

I composti determinati nei campioni in ordine di estrazione sono: α -pinene; camphene; β -pinene; mircene; limonene; cineolo; γ -terpinene; ocimene; terpinolene; canfora; linalolo; borneolo-acetato; endoborneolo; verbenone; β -cariofillene. Di seguito verranno descritti, con i relativi tempi di ritenzione della colonna, formula bruta e ioni principali. Verrà riportato anche il possibile utilizzo delle molecole ricercate nell'industria.

α -Pinene C₁₀H₁₆

Tempo di ritenzione: 8.7 min - 8.9 min

Peso molecolare: 136 m/z

Principali ioni: |93999 |91454 |92440 |77358 |41325 |
79270 |53135 |105118 |121115 |80111

Uno dei principali terpeni, presente in molti oli essenziali tra cui quello del rosmarino. L' α -pinene viene spesso utilizzato nella produzione di profumi, deodoranti e prodotti per profumare la casa; ma è anche il principale composto della trementina (per il 95%) resina vegetale estratta dall'incisione della corteccia di molte specie di conifere. Da questa si estrae l'essenza di trementina, conosciuta anche con il nome commerciale di acqua ragia, la quale trova largo impiego come solvente nell'industria delle vernici e delle pitture. È utilizzato anche come attrattivo chimico nella gestione degli insetti forestali (Wikipedia Trementina; Treccani Trementina).

Canfene C₁₀H₁₆

Tempo di ritenzione: 9.7 min - 9.8 min

Peso molecolare: 136m/z

Principali ioni: 93999 | 121 582 | 79399 | 91373 | 39335 |
41317 | 67294 | 77280 | 107259 | 27197 |

β-pinene C₁₀H₁₆

Tempo di ritenzione: 10.7 min - 10.8 min

Peso molecolare: 136m/z

Principali ioni: 93999 | 41400 | 91314 | 69306 | 79270 |
77261 | 39204 | 92150 | 94142 | 67133 |

Mircene C₁₀H₁₆

Tempo di ritenzione: 11.9 min - 12.1 min

Peso molecolare: 136m/z

Principali ioni: 93999 | 69891 | 41723 | 91209 | 79177 |
39176 | 77172 | 67144 | 53119 | 92107 |

D-Limonene C₁₀H₁₆

Tempo di ritenzione: 13.0 min - 13.2 min

Peso molecolare: 136m/z

Principali ioni: 68999 | 93590 | 67446 | 79227 | 94225 |
136225 | 121194 | 41192 | 92187 | 53170 |

Il D-Limonene è una molecola chirale, si può quindi presentare nei due enantiomeri. È incolore a temperatura ambiente e ha un forte odore di arance, limoni o trementina a

seconda della composizione chirale. Il limonene è comune nella produzione di prodotti cosmetici e dei dentifrici. Dato il suo odore di arancia, il D-limonene è usato nell'industria alimentare come insaporitore e in botanica come insetticida; è inoltre aggiunto ai prodotti detergenti per conferire loro un odore di arancia. Viceversa, l'L-limonene ha un odore simile alla trementina. Per quanto riguarda un possibile impiego come insetticida è stato dimostrato che il D-limonene riesce a disorientare gli insetti perché cancella quelli che sono i segnali feromonalmente utilizzati da questa classe di artropodi, scoraggiandoli nell'infestazione. Oltre a questo, alcuni studi hanno dimostrato l'importanza di questo terpene nel campo medico. Infatti, il D-limonene è il precursore dell'alcol perillico, il quale avrebbe un'azione antitumorale; nello specifico nei confronti dei carcinomi, cioè tumori epiteliali di fegato, pelle, polmoni, colon e pancreas (Shiet al., 2002) (Crowell et al., 1994).

Cineolo C₁₀H₁₈O

Tempo di ritenzione: 13.2 min - 13.5 min

Peso molecolare: 154m/z

Principali ioni: 43⁹⁹⁹ | 81⁶⁵⁴ | 108⁵⁶⁰ | 71⁴⁹² | 111⁴⁷⁰ | 84⁴⁵⁴ | 69⁴¹⁴ | 55⁴⁰⁰ | 93³⁸⁰ | 154³⁶² |

Il cineolo o eucaliptolo è una sostanza organica naturale che si presenta a temperatura ambiente come liquido incolore. Chimicamente è un etere ciclico e un monoterpene. Questa molecola è caratteristica delle piante di eucalipto ma si può trovare in numerose altre piante aromatiche. Il cineolo presenta una certa tossicità, infatti i koala che ne assumono in grande quantità hanno sviluppato un metabolismo che riesce a detossificare questa molecola. Proprio per questa attitudine tossica, viene impiegato nella produzione di dentifrici e colluttori essendo un componente

antibatterico (Hada et al., 2003). Un utilizzo senza dubbio più rilevante è quello relegato alle proprietà antinfiammatorie di questa molecola, utile nella cura di disturbi cronici come bronchite, sinusite e asma ed in senso lato come agente preventivo nel ritorno delle infezioni respiratorie (Look et al., 1986) (chimitutor cineolo).

γ -terpinene C₁₀H₁₆

Tempo di ritenzione: 14.3 min - 14.4 min

Peso molecolare: 136m/z

Principali ioni: 93999 | 91372 | 136358 | 121303 | 77281 |
92214 | 79185 | 43175 | 4199 | 10597 |

O-cimene C₁₀H₁₄

Tempo di ritenzione: 14.9 min - 15.1 min

Peso molecolare: 136m/z

Principali ioni: 119999 | 91393 | 134256 | 117160 | 77127 | 65125 | 115110 | 39101 | 12098 | 5178 |

Terpinolene C₁₀H₁₆

Tempo di ritenzione: 15.3 min - 15.4 min

Peso molecolare: 136m/z

Principali ioni: 93999 | 121 783 | 91617 | 136614 | 79457 | 77428 | 105260 | 39253 | 41240 | 107165 |

Canfora C₁₀H₁₆O

Tempo di ritenzione: 21.8 min - 21.95 min

Peso molecolare: 152m/z

Principali ioni: 95999 | 81718 | 41513 | 69425 | 55424 |
108358 | 67352 | 83320 | 39299 | 109287 |

La canfora è un chetone ciclico, prodotto da ossidazione del pinene; è una sostanza cerosa, bianca o trasparente con un forte odore aromatico. Si trova in molte specie vegetali, ma viene estratta principalmente dal legno della omonima pianta, l'albero della canfora o canforo, un sempreverde originario dell'Asia orientale. Può anche essere prodotta sinteticamente da olio di trementina. Gli usi di questa molecola sono molti, si va dal suo utilizzo come plastificante per nitrocellulosa, a impieghi come sostanza antimicrobica, è un antitarma ed è utilizzata nella fabbricazione di esplosivi e surrogati del cuoio. La canfora solida offre un rivestimento antiruggine e viene anche utilizzata per la conservazione di collezioni di insetti. Oltre a tutto ciò trova impiego in aromaterapia come vaso dilatante per azione cutanea. (J.M. Xie et al., 1992) (Wikipedia canfora).

Linalolo C₁₀H₁₈O

Tempo di ritenzione: 22.8 min - 22.10 min

Peso molecolare: 154m/z

Principali ioni: 71⁹⁹⁹ | 93⁷⁶⁰ | 55⁶³⁷ | 43⁵⁹⁸ | 41⁵⁶⁴ |
69⁴²⁶ | 80³²¹ | 121²³² | 67²⁰⁶ | 39¹⁷⁹ |

Il linalolo è un monoterpene presente abbondantemente nell'essenza di legno di rosa e nella lavanda. Questo ha effetti psicotropici e ansiolitici, l'inalazione di linalolo ha mostrato effetti sul sistema nervoso simpatico e neuro-endocrino (Buchbauer et al., 1991). Nell'aromaterapia tradizionale il linalolo è ritenuto fondamentale per le straordinarie proprietà terapeutiche dell'olio essenziale di lavanda, capace di agire sulle bruciature della pelle senza lasciare cicatrici. Anche nel caso del linalolo e dei suoi esteri è stato dimostrato che posseggono un'azione antinfiammatoria (Peano et al., 2003) (Sicamlinalolo).

Borneolo-acetato C₁₀H₁₈O

Tempo di ritenzione: 23.25 min - 23.35 min
Peso molecolare: 196m/z

Principali ioni: 95999 | 43697 | 93477 | 121466 | 136386 |
41286 | 108195 | 67161 | 55154 | 109138 |

Verbenone C₁₀H₁₄O

Tempo di ritenzione: 26.55 min - 26.80 min
Peso molecolare: 150m/z

Principali ioni: 107999 | 135650 | 91629 | 80416 | 79404 |
150348 | 39323 | 41272 | 108268 | 77231 |

Il verbenone è un terpene che si trova in alte percentuali nella verbena, erba perenne comune in europa, da cui prende il nome. Si presenta come un liquido viscoso e l'odore ricorda quello della canfora, è particolarmente richiesto nell'industria della profumeria. Esso può essere prontamente preparato sinteticamente dall'ossidazione del più comune terpene α -pinene.

È stato dimostrato che il verbenone svolge un'azione antiaggregante nei confronti di alcune specie di coleottero. Infatti, questi insetti gregari producono alcuni feromoni che funzionano da richiamo per gli altri individui. L'azione del verbenone sarebbe quella di neutralizzare i richiami chimici emessi da questi insetti, contrastandone l'infestazione (Pitman et al., 1969).

β -cariofillene $C_{15}H_{24}$

Tempo di ritenzione: 26.85 min - 27.00 min

Peso molecolare: 204 m/z

Principali ioni: 93 99 133 921 | 91 858 | 41 769 | 79 763 |
69 754 | 105 623 | 10 483 | 120 447 | 77 439 |

Figura 12Cromatogramma clone A25

Figura 13Cromatogramma clone B55

Figura 14 Cromatogramma clone G59

Figura 15 Cromatogramma clone H52

Figura 16Cromatogramma clone M1

Figura 17Cromatogrammao.e. A

Figura 18 Cromatogramma o.e. H

Figura 19 Comparazione cromatogrammi A25 e A o.e.

Figura 20 Comparazione cromatogrammi H52 e H o.e.

Figura 21 Comparazione cromatogrammi di tessuto fogliare dei cloni A B H G M

7.2 DISCUSSIONE

L'olio essenziale di *Rosmarinus officinalis* è il più utilizzato nel mondo grazie alle importanti proprietà biologiche che possiede, le quali conferiscono molteplici applicazioni in diversi campi. Sappiamo che è un prodotto antifungino, antibatterico, insetticida, antitumorale, con proprietà antiossidanti. (Rozman&Jersèk et al., 2009).

In letteratura i chemiotipi di rosmarino più importanti sono: cinoliferum (alta % di cineolo), camphoriferum (alta % di canfora) e verbenoniferum (alta % di verbenone). (Napoli et al., 2010).

I risultati delle prove che abbiamo condotto hanno messo in evidenza che il clone H ed il B risultano ricchi in cineolo, quindi potrebbero avere un utilizzo come medicinale contro le malattie di tipo respiratorio o per la produzione di dentrifici e colluttori. (Hada et al., 2003) (Look et al., 1986).

Il clone G è caratterizzato da un'elevata concentrazione di canfora, pertanto sarebbe più indicato come antitartaro o ancora essere impiegato come antiossidante nell'industria delle vernici. (J.M. Xie et al., 1992).

Il clone M mostra concentrazioni molto alte in canfene, limonene, γ -terpinene, ocimene, linalolo, endoborneolo, ma in special modo è ricco in borneolo-acetato e verbenone, assumendo una rilevanza per l'industria della profumeria, ed al contempo può svolgere un'azione antiaggregante nei confronti di alcune specie di coleotteri. (Pitman et al., 1969).

Infine, le piante appartenenti al clone A con contenuti elevati di cineolo, canfora e verbenone; potrebbero essere utilizzate per varie applicazioni commerciali.

È interessante sottolineare che questi cloni sono allevati in una parcella sperimentale nelle stesse condizioni pedo-climatiche e, pertanto, queste differenze nei profili terpenici risultano sotto controllo genetico.

L'olio essenziale mostra un alto contenuto di β -cariofillene e un basso contenuto di verbenone rispetto al tessuto fogliare in entrambi i cloni A e H (vedi *Figura 19 e figura 20*).

Queste differenze sono dovute in parte al diverso metodo di estrazione, ma soprattutto al campione vegetale, che nel caso della distillazione in corrente di vapore è stato utilizzato il rametto, mentre per quanto riguarda l'estrazione con solvente abbiamo adoperato solamente le foglie.

In conclusione, le nostre analisi hanno messo in evidenza una variabilità nei profili terpenici tra i diversi cloni e la possibilità di caratterizzare chemiotipi diversi con potenzialità di impiego in vari settori dell'industria agro-alimentare, cosmesi, profumeria ed erboristeria.

8. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- G. Basset. (2015). A Systems Biology Approach to Detect the Hidden Reactions of Terpenoid Quinone Metabolism. *The FASEB Journal*, 29 (1) (supplement 103.3)
- C. I. Keeling.; J. Bohlmann. (2006). Genes, enzymes and chemicals of terpenoid diversity in the constitutive and induced defence of conifers against insects and pathogens. *New Phytologist*, 170 657-675
- H. Zengin.; A. H. Baysal. (2014). Antibacterial and Antioxidant Activity of Essential Oil Terpenes against Pathogenic and Spoilage-Forming Bacteria and Cell Structure-Activity Relationships Evaluated by SEM Microscopy. *Molecules*, 19 (11), 17773-17798.
- Pintore G. (2002) *Flavour and Fragrance Journal* Volume 17, Issue 1 P. 1-86
- Begum, A., Sandhya, S., Ali, S.S., Vinod, K.R., Reddy, S. & Banji, D. (2013). An in-depth review on 760 the medicinal flora *Rosmarinus officinalis* (Lamiaceae). *ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria.*, 12,1, 61-73.
- Arnold, N., Valentini, G., Bellomaria, B. & Hocine, L. (1997). Comparative Study of 728 the essential oils from *Rosmarinus eriocalyx* Jordan & Fourr. from Algeria and *R. officinalis* L. from other Countries. *Journal of Essential Oil Research* ., 9, 167-175.
- CAI (club alpino italiano) sezione di Napoli. Pagine di botanica. <http://lnx.cainapoli.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Rosmarino.pdf>
- Acta Plantarum *Rosmarinus officinalis* https://www.actaplantarum.org/flora/flora_info.php?id=6559
- A. Letten per Lushitalia <https://it.lush.com/article/un-profumo-vecchio-come-il-mondo-piccola-storia-degli-oli-essenziali>
- F. Scalmana per Albrighi in herba <https://www.inherba.it/aromaterapia-la-storia/>
- C. Ferrari unife <https://www.tesionline.it/tesi/brano/24502/funzione-biologica-e-localizzazione->
- Treccani oli essenziali <http://www.treccani.it/enciclopedia/oli-essenziali/>
- Aniteanu, G., Doneanu, C., Radulescu, V., 1997. Isolation of coriander oil: comparison between steam distillation and supercritical CO₂ extraction. *Flavour. Frag. J.* 12, 173–176.
- Cassel, E., Vargas, R.M.F., Martinez, N., Lorenzo, D., Dellacass, E., 2009. Steam distillation modeling for essential oil extraction process. *Ind. Crops Products* 29, 171–176
- Bousbia, N., Abert Vian, M.A., Ferhat, M.A., Meklati, B.Y., Chemat, F., 2009. A new process for extraction of essential oil from Citrus peels: microwave hydrodiffusion and gravity. *J. Food Eng.* 90, 409–413.

- Arnodou, J.F., 1991. The taste of nature; industrial methods of natural products extraction. In: Presented at a Conference Organized by the Royal Society of Chemistry in Canterbury, 16–19 July.
- Dugo, G., Di Giacomo, A., 2002. The Genus Citrus. Taylor Francis Publishing, London.
- M.Valussi, “Il grande manuale dell’aromaterapia”, Tecniche Nuove, Milano, 2005
- M.Melegari estrazione degli o.e.
https://scholar.google.com/scholar?hl=it&as_sdt=0%2C5&q=estrazione+degli+oli+essenziali+melegari&btnG=
- Modey, W.K., Mulholland, D.A., Raynor, M.W., 1996. Analytical supercritical fluid extraction of natural products. *Phytochem. Anal* 7, 1–15.
- Khajeh, M., Yamini, Y., Bahramifar, N., Sefidkon, F., Mohammad Reza Pirmoradei, M., 2005. Comparison of essential oils compositions of *Ferula assa-foetida* obtained by supercritical carbon dioxide extraction and hydrodistillation methods. *Food Chem.* 91, 639–644
- Bhaskaran, N.; Shukla, S.; Srivastava, K. J.; Gupta, S. (2010). Chamomile, an anti-inflammatory agent inhibits inducible nitric oxide synthase expression by blocking RelA/p65 activity. *Int. J. Mol. Med.* 26(6): 935–940.
- Peltier, S.; Oger, J.M.; Lagarce, F.; Couet, W.; Benoit, J.P. (2006). Enhanced Oral Paclitaxel Bioavailability After Administration of Paclitaxel-Loaded Lipid Nanocapsules. *Pharm. Res.* 23:1243-1250
- Kritchevsky, D.; Chen, S.C. (2005). Phytosterols – health benefits and potential concerns: a review. *Nutrition Research.* 5 : 413-428
- Skoog, D.A; Leary J.J., *Chimica analitica strumentale*, EdiSES, Roma, 1992
- Wikipedia trementina
https://it.wikipedia.org/wiki/Essenza_di_trementina
- Treccanitrementina
<http://www.treccani.it/vocabolario/trementina/>
- Shi, W.; Gould, M. N. Induction of cytostasis in mammary carcinoma cells treated with the anticancer agent perillyl alcohol. *Carcinogenesis* 2002, 23, 131–142
- Crowell, P. L.; Gould, M. N. Chemoprevention and therapy of cancer by D-limonene. *Crit. Rev. Oncog.* 1994, 5, 1–22.
<http://antropocene.it/2019/01/28/insetticide-naturale-a-base-di-limonene/>
- Hada, T.; Shiraishi, A.; Furuse, S.; Inoue, Y.; Hamashima, H.; Matsumoto, Y.; Masuda, K.; Shimada, J. Inhibitory effects of terpenes on the growth of *Staphylococcus aureus*. *Nat. Med.* 2003, 5, 64–67.
- Look, S. A.; Fenical, W.; Matsumoto, G. K.; Clardy, J. The pseudopterosins: a new class of anti-inflammatory and analgesic diterpene pentosides from the marine sea whip *Pseudoptergorgia elisabethae* (Octocorallia). *J. Org. Chem.* 1986, 51, 5140–5145
- Chimitutorcineolo
<https://www.chimitutor.org/terpeni-ed-eucaliptolo/>

- J.M. Xie, S.S. Greenberg and G. Longenecker (1992), 'Effects of 2-camphanone on canine portal vein blood flow and rat smoothmuscle' *Gastroenterology*, 102(2), pp. 394–402.
- Wikipedia canfora
<https://it.wikipedia.org/wiki/Canfora#Usi>
- G. Buchbauer, L. Jirovetz, W. Jager, H. Dietrich and C. Plank (1991), 'Aromatherapy: evidence for sedative effects of the essential oil of lavender after inhalation' *Zeitschrift fur Naturforschung*, pp. 1067–72.
- Peana, A. T.; D'Aquila, P. S.; Chessa, M. L.; Moretti, M. D.; and synthetic derivatives, have also been identified as anti-Serra, G.; Pippia, P. (-)-linalool produces antinociception in two experimental models of pain. *Eur. J. Pharmacol.* 2003, 460, 37–41.
- Sicamlinalolo
<https://sicamweb.it/linalolo/>
- Pitman, G.B., Vite, J.P., Kinzer, G.W., Fentiman Jr., A.F., 1969. Specificity of population aggregating pheromone of *Dendroctonus*. *Journal of Insect Physiology* 15, 363–366.
- Rozman, T., & Jersèk, B. (2009). Antimicrobial activity of rosemary extracts (*Rosmarinus officinalis* L.) against different species of *Listeria*. *Acta Agricultura Slovenica*, 93(1), 51e58.
- Napoli, E. M., G., Curcuruto, G., & Ruberto, G. (2010). Screening of the essential oil composition of wild Sicilian rosemary. *Biochemical Systematics and Ecology*, 38, 659e670.